

**TURLI USULDA TUPROQQA ISHLOV BERISHNI TAKRORIY EKIN SIFATIDA
SHOLI PARVARISHLANAYOTGAN MAYDON TUPROGʻINING SUV
OʻTKAZUVCHANLIGIGA TAʼSIRI**

M.M.Atajanov

Andijon qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti, q.x.f.f.d., professor

Abduoxunov Dilmurod Tadjiaxmedovich

Andijon qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti, mustaqil tadqiqotchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20629299>

Annotatsiya. Tuproqqa ikki yarusli plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor qilingan fonda tuproqning suv oʻtkazuvchanligi variantlar kesimida aniqlanganida oʻrtacha 6 soat davomida jami 742,7 m³/ga suv oʻtkazilgan boʻlsa, amal davri oxiriga borib, mos ravishda 627,8 m³/ga ni koʻrsatib, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor oʻtkazilgan variantga nisbatan muddatlar boʻyicha 52,7-43,7 m³/ga gacha yuqori boʻladi.

Kalit soʻzlar: Tuproq, ishlov berish, fon, plug, begona oʻt, xajm ogʻirlik, gʻovaklik, gerbitsid, soya.

Kirish. Dunyo qishloq xoʻjaligi tarmogʻi boʻlgan sholichilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar natijasida, sholi parvarishlanayotgan maydonlarda uchraydigan begona oʻtlarning tur tarkibini aniqlash va ularga qarshi kurashning istiqbolli usullarini yaratish kabi ustuvor yoʻnalishlarda ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu nuqtai nazardan takroriy ekin sifatida ekilgan sholi mydonlarida uchraydigan begona oʻtlarga qarshi uygʻunlashgan kurash tizimini ishlab chiqish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Respublikamizda tuproq unumidorligini oshirish, qishloq xoʻjaligi ekinlarini hosildorligini oshirish, aholinii oziq-ovqatga boʻlgan talabini qondirish, begona oʻtlarga qarshi kurashning resurstejamkor agrotexnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF 5853-son Oʻzbekiston respublikasi qishloq xoʻjaligini rivojlantirishning

2020-2030 yillarga moʻljallangan strategiyasi toʻgʻrisidagi Farmonida “oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini taʼminlash, qishloq xoʻjaligi ekinlaridan yuqori va tannarxi past hosil etishtirishda agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqish va joriy etish, sifat nazorati infratuzilmasini rivojlantirish, eksportni ragʻbatlantirish” muhim strategik vazifalar sifatida belgilab berilgan.

Tadqiqotning maqsadi Andijon viloyatining oʻtloqi tuproqlari sharoitida takroriy ekin sifatida etishtirilayotgan sholi maydonlarida uchraydigan begona oʻtlarga qarshi uygʻunlashgan kurash tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning obʻekti sifatida Andijon viloyatining oʻtloqi tuproqlari, sholining Guliston navi, Gulliver 500 g/kg, BAZ AGRO 50% S.I.R gerbitsidlari olingan.

Tadqiqotning predmeti boʻlib bir va koʻp yillik begona oʻtlar, tuproqning agrofizikaviy va agrokimyoviy xossalari, tuproqqa asosiy ishlov berish usullari hamda gerbitsidlarni qoʻllash, sholining oʻsishi, rivojlanishi, hosildorligi va don sifat koʻrsatkichlariga taʼsirini baholash hisoblanadi.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda kuzatuv va taxlillar O'zPITda qabul qilingan "Dala tajribalarini o'tkazish" uslubnomasi asosida, tajriba variantlarida tuproqning agrofizikaviy, agrokimyoviy va mikrobiologik xossalarini o'rganish "Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах" uslubiy qo'llanmalari bo'yicha, olingan ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligi umum qabul qilingan B.A.Dospexovning "Методика полевого опыта" uslubi yordamida matematik-statistik tahlil Microsoft Excel kompyuter dasturi asosida amalga oshirilgan.

Tadqiqot natijalari. Tuproqning hajm massasi, donadorligi, g'ovakligi kabi qobiliyatlari, uning unumdorligi hamda holatini belgilovchi eng muhim agrofizikaviy xossalari hamdir. Ushbu xossalardan biri tuproqning suv o'tkazuvchanligi maqbul holatda bo'lsa, bunday sharoitda etishtirilgan har qanday ekin turidan mo'l hosil olish imkoniyati mavjuddir.

Olib borgan ilmiy izlanishimizda begona o'tlarga qarshi kurashda tuproqqa turli usulda ishlov berishni suv o'tkazuvchanlik xususiyatiga ta'siri o'rganildi.

Tajribada tuproqqa ishlov berishni ikki xil: oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgorlash hamda ikki yarusli plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgorlash usullarini qo'llab, takroriy ekin sifatida sholi parvarishlangan maydonda amal davri boshida hamda oxirida tuproqning suv o'tkazuvchanligini kuzatdik (1-jadval).

1-jadval

Begona o'tlarga qarshi kurashda turli usulda erga ishlov berishni tuproqning suv o'tkazuvchanligiga ta'siri (2022 y).

Var	Tuproqqa ishlov berish usullari	6 soatda jami, m ³ /ga
Sholi ekishdan oldin		
1	Oddiy omochda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlash	696,4
2		692,2
3		681,4
O'rtacha:		690,0
4	Ikki yarusli omochda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlash	740,6
5		748,1
6		739,4
O'rtacha:		742,7
Amal davri oxirida		
1	Oddiy omochda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlash	585,1
2		588,2
3		579,0
O'rtacha:		584,1
4	Ikki yarusli omochda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlash	626,8
5		631,8
6		624,9

Amal davri boshida tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor qilingan fonda takroriy ekin sifatida sholi ekishdan oldin (2022 y.) tuproqning suv o'tkazuvchanligi variantlar kesimida aniqlanganida o'rtacha 6 soatda 690,0 m³/ga ni tashkil etgan bo'lsa, takroriy ekin sifatida sholi parvarishlashda olib borilgan agrotexnik tadbirlar hamda begona o'tlarning ta'sirida amal davri oxiriga kelib, bu ko'rsatkich biroz kamayganligi (584,1 m³/ga) kuzatildi.

Tuproqqa ikki yarusli plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor qilingan fonda tuproqning suv o'tkazuvchanligi variantlar kesimida aniqlanganida o'rtacha 6 soat davomida jami 742,7 m³/ga suv o'tkazilgan bo'lsa, amal davri oxiriga borib, mos ravishda 627,8 m³/ga ni ko'rsatib, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor o'tkazilgan variantga nisbatan muddatlar bo'yicha 52,7-43,7 m³/ga gacha yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi PF-5742-son «Qishloq xo'jaligida er va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoni
2. Мўминов К.М., Ризаев Ш.Х. Агротехнические и химические меры борьбы с сорняками на посевах озимой пшеницы // Зерновое хозяйство. 2005. №6. С. 21-22
3. Hasanova F.M., Salomov Sh.T. "Qishloq xo'jaligida yangi tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish" mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ma'ruzalar to'plami. T. 2011. B. 258-259.
4. Sh. Teshabayev. Begona o'tlarga qarshi kurashda tuproqqa turli usulda ishlov berib, gerbitsidlar qo'llashning g'o'za unib chiqishi hamda hosildorligiga ta'siri: (Qishloq xo'jaligi jurnali) 2020. № 2 B 39-40.